

TURLI SOHA SHIFOKORLARIDA EMOTSIONAL SO‘NISH SINDROMI

Yadgarova Nargiza Faxritdinovna
DSc. Toshkent tibbiyot akademiyasi

SYNDROME OF EMOTIONAL BURNING OUT IN DOCTORS OF VARIOUS SPECIALTIES

Yadgarova Nargiza Fakhritdinovna
DSc. Tashkent Medical Academy

Annotatsiya. Maqolada shaxsiy deformatsiyalarning bir turi - hissiy so‘nish sindromi (ESS)ni o‘rganish natijalari keltirilgan. Shifokorlarda turli yoshdagi va kasbiy guruhlardagi ESS rivojlanishining xususiyatlari tahlil qilingan. Jins va yosh bo‘yicha sezilarli farqlar aniqlandi: zo‘riqish bosqichining umumiy ko‘rsatkichi 24 yoshdan 34 yoshgacha ayol shifokorlar guruhida sezilarli darajada yuqori edi. umumiy ko‘rsatkich bo‘yicha rezistentlik bosqichi 46-55 yoshdagi ayollarda shakllangan. Aniqlangan rezistentlik fazasining rivojlanishi va uning barcha belgilarining yoshga bog‘liqligi orasida zaif to‘g‘ridan-to‘g‘ri korrelyatsiyasi ($p < 0,05$) aniqlandi. Bundan tashqari, respondentlarning yarmidan ko‘pida rezistentlik bosqichi, deyarli har beshinchi shifokorda keskinlik va so‘nish bosqichi shakllangan. Turli kasbiy guruhlarda ESS ning rivojlanish xususiyatlari onkologlar va psixiatrlar guruhida maksimal qiymatlarning ustunligi bilan ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: shifokor, stress, emotsional so‘nish sindromi.

Summary. The article presents the results of studying one of the professional personal disorders - syndrome of emotional burning out. Features of syndrome development in doctors of different age and professional groups are analyzed. Reliable gender and age distinctions are revealed: a total indicator of expressiveness of a phase of pressure is higher in the group of female doctors from 24 till 34 years, the resistance phase on a total indicator is observed in women at the age of 46-55 years. Weak direct correlation ($p < 0,05$) of resistance phase and all its symptoms in men is revealed. In addition, the resistance phase is revealed in more than half of the respondents, phases of pressure and exhaustion is registered in almost every fifth doctor. Features of development of emotional burning out are seen in various professional groups. Oncologists and psychiatrists are more predisposed to emotional burning out syndrome.

Key words: doctor, stress, syndrome of emotional burning out.

Shifokorlarning kasbiy faoliyati doimiy psixo-emotsional stress bilan birga kechadi [3, 6]. Bu professional shaxsiyatning buzilishi, yani, tushkinliklar, ishchanlik, hattiq-harakatlarning buzilishi, emotsional buzilish sindromlari, psixofaol moddalarni qabul qilishlar (asosan depressiv mexanizmga asoslangan spirtli ichimliklar, tamaki, har hil dorilar) bilan kechishi mumkin. Shuningdek bu holat ularda turli xil psixosomatik va nevrologik kasalliklar [1], alkogolizm rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, olib kelishi mumkin bo‘lgan sog‘liq uchun zararli oqibatlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu jarayonlar mutaxassislar va butun jamoa ichida kasbiy moslashuvchanlikning buzilishi va funktsional buzilishlarga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda bu sindroming ko‘payib borayotganligi sindromning rivojlanishiga e’tibor berish zarurligini ko‘rsatadi. Hissiy charchash, inson mehnat faoliyatidagi vaziyatlar va hodisalar natijasida rivojlanib, ruhiy stress va somatik reaksiyalarda namoyon bo‘ladi [4].

Bir nechta o‘n yilliklardan beri chet ellarda kasbiy stress tibbiyot xodimlari diqqat markazida bo‘lib, nafaqat tibbiy psixologlar, balki turli mutaxassisliklar klinistlar tomonidan ham faol o‘rganilib kelmoqda.

Maqsad. Ushbu ishning maqsadi turli jins, yosh va mutaxassis shifokorlar guruhlarida emotsional so‘nish sindromining rivojlanishini o‘rganish.

Materiallar va uslublar.

"Emotsional so‘nish" sindromi ko‘rsatkichlarini o‘rganish "Hissiy charchash" so‘rovnomasi (V.V. Boyko) yordamida amalga oshirildi. Natijalarni talqin qilish to‘rtta simptomni o‘z ichiga olgan uch bosqichda amalga oshirildi.

Har bir belgining kuchayishi quyidagicha baholandi:

- 9 ball yoki undan kam – rivojlanmagan simptom;
- 10-15 ball - rivojlanayotgan simptom;
- 16 yoki undan ko‘p ball - aniq belgidir.

Ko‘rsatkichlar ESS bosqichlari bo‘yicha:

- 36 ball yoki undan kam - shakllanmagan faza sifatida baholandi;
- 37 – 60 ball – shakllanishni davom etayotgan bosqich;
- 61 ball yoki undan ko‘p ball - shakllangan bosqich.

Tadqiqod davomida 500 kishi o‘rganildi. Ular orasida ayollar 77,4% (387 kishi), erkaklar 22,6% (113 kishi) tashkil etdi. O‘rganilayotganlarning o‘rtacha yoshi $44,3 \pm 1,49$ yoshni ($p < 0,01$) tashkil qildi .

Yosh bo‘yicha guruhlariga bo‘linganda quyidagi yosh guruhlari:

- 24-34 yosh – 24,2%, o‘rtacha yoshi – $29,86 \pm 0,79$ yosh ($p < 0,01$);
- 35-44 yosh - 25,4%, o‘rtacha yoshi – $39,58 \pm 0,75$ yil ($p < 0,01$);
- 45-54 - 32,6%, o‘rtacha yoshi – $49,85 \pm 0,66$ yil ($p < 0,01$);
- 55-64 yosh – 14,2%, o‘rtacha yoshi – $58,36 \pm 1,02$ yil ($p < 0,01$);
- 65 yoshdan kattalar – 3,6%, o‘rtacha yoshi – $68,27 \pm 2,1$ yosh ($p < 0,01$).

Erkaklar va ayollarning o'rtacha yoshi sezilarli darajada farq qilmadi ($p < 0,05$).

O'rganish davomida qatnashgan mutaxassislar quyidagicha taqsimlandi: shifokorlarning 32,2% (161 kishi) birlamchi tibbiy-sanitariya yordami ko'rsatuvchi muassasalarda ishlaydi, 67,8% (339 kishi) - ishtirokchilar esa shifoxonalarda ishlaydi. Tor mutaxassislikdagi shifokorlar eng yuqori foiz – 36% (180 kishi); terapevtlar – 25% (125 kishi); pediatrlar - 19% (95 kishi); akusher-ginekologlar – 13% (65 kishi); jarrohlar – 7% (35 kishi) ni tashkil qildi.

Natijalar va muhokamalar.

Emotsional soʻnish bosqichlarining umumiy tahlili quyidagi natijalarni berdi (o'rtacha qiymatlar sinovdan o'tganlarning butun populyatsiyasi uchun):

- zoʻriqish fazasi – 41,5 ball – bu shakllanish bosqichidagi fazasi boʻlib, bu bosqichda paydo boʻladigan simptom – psixoemotsional travmatik holatlar.

- charchash bosqichi – 42,5 ball - shakllanish bosqichiga kiradi. Bunda yuqorida sanab oʻtilgan barcha belgilar namayon boʻladi ($p < 0,05$).

- “Rezistentlik” bosqichi - 62,77 ball - bu fazaning asosiy belgilari «etarli boʻlmagan selektiv hissiy javob» va "kasbiy mas'uliyatning kamayishi" hisoblanib, paydo boʻladigan belgilar esa "hissiy va axloqiy disorientatsiya" va his-tuyg'ularni ushlab turishning kuchayishi" bilan yuzaga chiqadi.

Tadqiqot davomida jami ko'rsatkich zoʻriqish fazasining 24 yoshdan 34 yoshgacha boʻlgan ayol shifokorlar guruhida sezilarli darajada yuqori ($p < 0,05$) va asosan "qafasga tushib qolish" simptomi "Psixo-travmatik vaziyatlarni boshdan kechirish" tufayli rivojlangan. 35-44 yoshdagi va 55 yoshdan oshgan erkak shifokorlar guruhida "o'zidan norozilik" simptomlarning rivojlanish darajasi sezilarli darajada yuqori boʻlgan. Rezistentlik bosqichi 46-55 yoshdagi ayollar o'rtasida umumiy ko'rsatkich shakllantirildi va ushbu guruhda quyidagi belgilarning qiymatlari sezilarli darajada yuqori boʻldi: "adekvat selektiv hissiy javob", "his-tuyg'ularni ushlab turish kuchayishi", "kasbiy majburiyatlarni kamaytirish". Yoshi kattaroq erkaklarda, 55 yosh - aniqlangan simptomlar: "adekvat selektiv hissiy javob" va "kasbiy mas'uliyatning kamayishi" hisoblanadi. Rezistentlik bosqichining kuchayishi va uning barcha belgilari bilan erkaklar yoshi oʻrtasida zaif to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya o'rnatildi ($p < 0,05$). 24-35; 36-45; 46-55 yosh guruhlarida qarshilik bosqichi shakllanish jarayonida, 56 yoshdan oshgan odamlarda esa faza shakllanib boʻlganligini koʻrsatdi.

Barcha yoshdagi guruhlarda bu bosqichning belgilari orasida asosan erkaklarda "adekvat selektiv hissiy reaksiya" ustunlik qildi. Shuningdek, 46-55 yosh, 56 yoshdan oshgan guruhlarda va odamlarda "adekvat selektiv emotsional reaksiya" belgisi sifatida professionallikning pasayishi, mas'uliyatning kamayishi, partnyorlar bilan o'zaro munosabatlar buzilishi koʻrinishida namayon boʻldi. 45-54 yosh guruhlarida erkaklarda "psixosomatik va psixovegetativ kasalliklar" belgisi paydo bo'lishi sababli,

55 yoshdan oshganlarda - "shaxsiy ajralish" yoki depersonalizatsiya" tufayli soʻnish bosqichi ustunlik qiladi.

Jinslar bo'yicha sezilarli farqlar aniqlandi umumiy ko'rsatkichlar: ayollar sezilarli darajada yuqori "Psixologik travmatik vaziyatlarni boshdan kechirish" sababli, rezistentlik bosqichi fazasi va uning barcha belgilari simptomlar shakllangan, erkaklarda - shakllanish bosqichida, charchoq va uning belgilari: "hissiy etishmovchilik", "psixosomatik va psixovegetativ kasalliklar", "shaxsiy ajralish yoki depersonalizatsiya" belgilari rivojlangan. Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan shaxslarning 35,4 % emotsional soʻnish belgilariga ega, 8,6% esa barcha uch bosqichiham to'liq shakllangan. Ko'pchilik shifokorlarda ($58,2 \pm 2,5\%$ ayollar va $55 \pm 4,7\%$ erkaklar) rezistentlik fazasi shakllangan. Ayollarning $18,4 \pm 1,9\%$ va erkaklarning $18 \pm 3,6\%$ da keskinlik bosqichi shakllangan. Charchash fazasi $19,4 \pm 2,0\%$ ayollar va $18 \pm 3,6\%$ erkaklar da shakllangan. Har uch shifokorning birida shakllanish bosqichining uchta fazalariham aniqlandi: zo'riqish (36% erkaklar, 38% ayollar), qarshilik (30% erkaklar, 36% ayollar), soʻnish (40% erkaklar, 37% ayollar) ($p < 0,05$) (1-rasm). Bu esa ko'pchilik mutaxassislar faoliyati davomida psixo-emotsional zo'riqish va stressni boshdan kechirishi va bu holat hissiy soʻnish alomatlarining rivojlanishiga sabab bo'lishini ko'rsatadi.

Shifokorlar o'rtasida ESBning turli bosqichlarining xususiyatlarini tahlil qilish mutaxassislarning ba'zi xususiyatlarini ko'rsatdi. Shifokorlarning umumiy sonidan atigi 6% mutaxassislarda ESB yo'q. Turli mutaxassisliklar shifokorlari orasida ES bosqichlarining o'ziga xos xususiyatlari, rivojlanishi va og'irlik darajalarida farqlar kuzatildi. Shunday qilib, umumiy amaliyot shifokorlarining 16% ESBga ega va barcha uch bosqichda shakllangan. Prekursor va kuchlanish fazasida bo'lganlarning yarmidan ko'pida shakllanish bosqichi ustunlik qiladi: jarrohlar (65%), akusher-ginekologlar (56%) va pediatrlar (53%). Shakllangan kuchlanish bosqichining mavjudligi bo'yicha etakchilar onkologlar guruhlar (44%) va psixiatrlarning 1/3 (31%) qismini tashkil qildi (2-rasm).

1-rasm.

Mutaxassisliklar bo'yicha shakllanish bosqichining fazalari bo'yicha ko'rsatkichlari

2-rasm

Turli mutaxassisliklar shifokorlari orasida ES bosqichlarining o'ziga xos xususiyatlari, rivojlanishi va og'irlik darajalari

O'rtacha ballni tahlil qilganda quydagilar aniqlandi: kuchlanish fazasi o'rtacha hisobda shifokorlar orasida shakllanish bosqichiga to'g'ri keladi. Barcha mutaxassisliklar va umumiy amaliyot shifokorlari, jarrohlar, akusher-ginekologlar, pediatrlarda aniq tasdiqini topdi ($p < 0.05$). Tor guruhga qaraganda yuqori ko'rsatkichlar umumiy mutaxassislar xususan, anesteziolog-reanimatologlar va bir guruh laboratoriya shifokorlari, lekin onkologlar va psixiatrlar guruhiga qaraganda pastroqligi aniqlandi. Ushbu bosqichning jiddiyligi ko'rsatkichi psixiatrlar va onkologlar sezilarli darajada ($p < 0,05$) boshqa barcha guruhlariga qaraganda yuqoriligi aniqlandi. Qarshilik bosqichi o'sishga to'g'ridan-to'g'ri stressga qarshilik ko'rsatish

natiyasida rivojlanib, ko'pchilik onkologlarda (81%), jarrohlarning yarmidan ko'pi (62%), psixiatrlar (62%), terapevtlar (60%), pediatriklar (60%), akusher-ginekologlar (56%) va ixtisoslashgan mutaxassislar (54%) da ko'proq uchragan. Xuddi shu shakllanish bosqichidagi bosqich anesteziolog-reanimatologlar (57%) va umumiy amaliyot shifokorlari (40%), tor mutaxassislar (36%) guruhini kamroq qamrab oldi.

Qarshilik bosqichining og'irligi (o'rtacha ball soni) onkologlar va psixiatrlar orasida barcha guruhlar bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori ($p < 0,05$) mutaxassisliklar bo'lib, shakllanish ko'rsatkichiga mos keladi. Psixiatrlar sonining yarmidan ko'pi (62%), akusher-ginekologlar (52%), terapevtlarning deyarli yarmi (49%), onkologlar (49%), Anesteziolog-reanimatologlarning 1/3 qismi (43%), jarroklar (41%), tor mutaxassislar (44%), pediatriklar (37%) charchash darajasining shakllanish bosqichiga to'g'ri keldi. Hamma shifokorlar ichida charchash bosqichiga kelgan shifokorlarning eng ko'p soni "onkologiya" mutaxassisligi tashkil qiladi (31%), undan keyin umumiy amaliyot shifokorlari (26%), jarroklar (24%) va pediatriklar (20%). Shuni ta'kidlash kerakki, psixiatrlar guruhida charchoqning shakllangan bosqichi bo'lgan respondentlar yo'q.

Xulosalar. Shunday qilib, EChS fazalarining eng yuqori ko'rsatkichlari zo'riqish bosqichi onkologlar guruhida kuzatiladi. Ularning kuchlanish fazasi $57,2 \pm 4,0$ ball deb baholanadi, bu umumiy aholi sonidan sezilarli darajada yuqori ($p < 0,05$). Shunga o'xshash holat qarshilik ($p < 0,05$) va charchash ($p < 0,05$) fazalarida kuzatiladi. Bundan tashqari, bu guruh har bir bosqichning belgilari bo'yicha sezilarli raqamlarda yetakchilik qildi. Ikkinchi o'rinda psixiatrlar, ularning faoliyati har xil aholi bilan ishlash zarurligini bildiradi. Umumiy aholidan farq qiladigan ruhiy nomutanosiblik yoki deviant shakldagi xulq-atvori bo'lgan bemorlar bilan zich bog'liq.

Yuqoridagilarning barchasi aniqlangan o'zgarishlar mas'uliyatni o'z ichiga olgan faoliyat, odamlar salomatligi, hayoti va kasbiy tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Ushbu o'zgarishlar uzoq muddatli ta'sir qilgan professional stress natijasida rivojlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Андреева Е.Н., Зайончковская Ж.А., Кузнецова О.В. и др. Новое освоение Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1. - М., 2011. - 140 с.
2. Дьяченко В.Г. Демографические процессы в Приамурье в условиях экономических реформ в России // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2010. - №5. - С. 15-17.
3. Дьяченко В.Г., Костакова Т.А. На пути к стабилизации качества медицинской помощи населению // Управление качеством медицинской помощи и системой непрерывного образования медицинских работников: III Общероссийский конгресс. - М., 2011. - С. 52-58.

4. Киселев С.Н. Состояние здоровья и демографические процессы населения Дальнего Востока России: автореф. дис. д-ра мед. наук. - М., 2005. - 47 с.

5. Солохина Л.В., Садко Н.В., Акимов И.В. Медико-демографические особенности формирования трудовых ресурсов Дальневосточного федерального округа // Дальневост. мед. журнал. - 2011. - № 2. - С. 91-94.

12. Стародубов В.И., Флек В.О. Финансирование медицинской помощи населению Российской Федерации, ориентированное на результат: монография. - М.: МЦФЭР, 2007. - 400 с.